

Ateliers d'anthropologie

Revue éditée par le Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative

46 | 2019

Corps perdu, corps retrouvé

Poète en morceaux, morceaux de poète

Organes du corps et processus créateur

Title

Amalia Dragani

Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/ateliers/11684>

ISSN : 2117-3869

Éditeur

Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative (LESC)

Ce document a été généré automatiquement le 18 juin 2019.

Poète en morceaux, morceaux de poète

Organes du corps et processus créateur

Title

Amalia Dragani

- 1 Si les études en littérature et en poésie orale se sont focalisées, dans le passé, sur la collecte et l'analyse de textes « oraux », elles privilégient aujourd'hui l'étude de la performance et de la création d'œuvres, mais rarement les poètes eux-mêmes et leur expérience des processus créateurs¹. C'est à combler cette lacune que notre travail s'est attaché, en introduisant un changement méthodologique qui a produit moins une ethnographie de la poésie qu'une ethnographie des poètes « en chair et en os² ». (Dragani, 2012, 2016). Le recentrage que cet article propose vise à explorer la somatisation du processus créateur en partant du cas des poètes touaregs et de leur expérience corporelle, sensorielle et émotionnelle de la création.
- 2 S'il existe un certain nombre d'études sur la corporéité de l'énonciateur lors de la performance (gestualité et voix), dont le texte pionnier de G. Calame-Griaule (1971) sur la gestuelle du conteur touareg, celles qui sont consacrées à la corporéité de l'énonciateur lors de la création sont, à notre connaissance, rares voire inexistantes. Il faut préciser que, chez les Touaregs, la création et la performance sont deux moments distincts d'un point de vue non seulement temporel, mais aussi statutaire : souvent la personne qui compose, le « poète » (*emshewey*), n'est pas la même qui psalmodie en public, le « recitant » (*enalbad*) étant souvent un cadet social.
- 3 L'approche des processus créateurs par le corps du poète demeure aujourd'hui un terrain vierge dans le champ des études sur la littérature et la poésie orale que nous avons contribué à défricher en articulant une approche ethnographique, biographique et phénoménologique (Csordas, 1990, 1994).
- 4 En partant de nos terrains conduits depuis 2004 en « pays touareg³ » (Algérie, Mali, Niger), chez les réfugiés en Europe (France, Italie, Belgique, Espagne) et au Sahel (Sénégal et Burkina Faso), nous avons éclairé les biographies des poètes à travers la technique du

portrait ethnographique (Dragani, 2012), les invariants dans les trajets biographiques (Dragani, 2016), l'inspiration onirique (Dragani, 2018a), l'emprise du genre dans l'inspiration nocturne (Dragani, 2018b). Le présent article se distingue des autres contributions, car il met le corps au centre, en interrogeant à la fois la représentation littéraire du corps du poète en état d'inspiration à partir d'anthologies et de notre propre corpus (approche textuelle), les données discursives sur l'expérience corporelle tirées de conversation informelles et l'observation de la corporéité des poètes en train de composer (approche ethnographique).

- 5 Le « corps touareg » a déjà fait l'objet d'études, qui ont porté sur la sensorialité et le toucher (Rasmussen, 2006), la peau (Claudot-Hawad, 2011) ou les sécrétions et les substances, comme les menstruations (Rasmussen, 1991). Quant aux parties du corps (Ag Sidiyene, 1994), des textes ont été consacrés au genou (Galand-Pernet et Claudot-Hawad, 1998), à la bouche (Drouin, 1987a) et au cœur (Drouin, 1993)⁴. À cet ensemble de contributions s'ajoutent nos recherches en cours sur les sexualités afro-occidentales, les couples mixtes Touaregs-Européens et Touaregs-autres Africains, et sur les métisses (Dragani, 2018c). Plus largement, notre travail s'inscrit dans l'ensemble des recherches menées sur le corps au Maghreb (Lachheb, 2012) et au Sahel, par exemple sur les Maures (Fortier, 2010 ; Lesourd, 2007) ou les Peuls (Guilhem, 2008).
- 6 Cet article s'intéressera d'abord aux représentations que les poètes donnent de leur corps en proie à l'inspiration. Nous mettrons en miroir les textes littéraires, tirés d'anthologies de poésie touarègue (entre autres Albaka et Casajus, 1992 ; Castelli Gattinara, 1992 ; Foucauld, 1925-1930 ; Ag Mohamed et Prasse, 1989) et de notre corpus de 177 poèmes recueillis, traduits et filmés⁵, et les données discursives portant sur l'état d'inspiration que nous avons recueillies par immersion et conversations informelles.

L'inspiration

- 7 Qu'il s'agisse du *päläpläp* des Palawan d'Insulinde (Revel, 2013), de l'*estru* chez les Sardes (Manca, 2009) ou encore du *skáldvíngr* en Islande (Faulkes, 1997), les notions locales pour évoquer l'expérience de l'inspiration poétique, située au cœur des pratiques sociales par les relations qu'elles entretiennent avec le monde de l'invisible, sont multiples et se déclinent selon les occurrences locales (Dragani, 2017).
- 8 Durant notre terrain en Afrique saharo-sahélienne, trois termes revenaient souvent aux lèvres de nos interlocuteurs pour signifier la notion locale d'inspiration ou de « vision » : en touareg *iggi* (d'après nos informateurs du Niger) ou *ahaney* (d'après nos interlocuteurs de la région de Gao) et en arabe *ilhâm*. Qu'entend exactement par ces notions vernaculaires ? *Iggi* est un concept local polysémique⁶. Il indique à la fois un lieu élevé, une montagne ; deuxièmement, une vision ; troisièmement, une énigme, une métaphore, un sous-entendu ; quatrièmement, le dégrisement après un enivrement, un évanouissement, un délire, une intoxication⁷. Cette dernière acception présente l'avantage de souligner la dimension d'autoguérissement de l'inspiration, technique du soi pour rééquilibrer les états d'âme violents et altérés, associée à une perte du contrôle, exprimée par la notion locale d'*iduf n imân* (litt. « maintien de l'âme »). *Ilhâm*⁸ indique l'inspiration que reçoivent les hommes qui ne sont pas prophètes, mais qui sont considérés inspirés (*muhaddathûn*). Les prophètes reçoivent une inspiration considérée qualitativement supérieure et prioritaire, c'est-à-dire une révélation appelée *wahy*⁹.

Restant toujours dans l'utilisation de l'arabe pour la terminologie du champ sémantique de l'inspiration et de la poésie, le poète est dit *emshewey* en tamacheq « celui qui porte avec la voix », alors qu'en arabe¹⁰ il est appelé *sh'ir*, terme dont nos informateurs touaregs de la région de Tombouctou donnent l'étymologie suivante : « celui qui ressent (dans son corps) ».

- 9 D'après les données recueillies au Niger, au Mali et en Algérie, dans les conceptions vernaculaires, la dynamique du processus créateur est décrite localement comme un passage d'un état d'âme « chaud », débordant d'émotions intenses, à un état de légèreté et de fraîcheur, conséquent à la création poétique (Dragani, 2015)¹¹. Ce type d'inspiration se produit dans la souffrance et dans la solitude de la brousse, comme le relève D. Casajus (1989).
- 10 Nous avons constaté l'existence d'un deuxième type d'inspiration, l'inspiration par le rêve (*tergit* dans l'ouest du monde touareg, actuel Niger, et *tahârgit* en Ahaggar, dans l'extrême sud algérien). Les rêves créatifs sont caractérisés par de brusques réveils qui se soldent par la composition d'un poème : il s'agit des rêves des poètes décédés et des vers qu'ils leur transmettent¹² (Dragani, 2016).

Les lambeaux du poète : les parties internes molles

- 11 C'est un corps « pathétique »¹³ que décrit le poète touareg lorsqu'il évoque l'état émotionnel qui précède la création poétique. La violence des émotions dont il est la proie l'induit à recourir à un répertoire de métaphores anatomico-chirurgicales, pyrétiques et guerrières. Dans une société qui ne tolère pas l'idée que le corps soit fractionné, au point que même la coupure des ongles et des cheveux comporte des règles de « sépulture » des parties « amputées », le corps en morceaux renvoie à la violence des pratiques militaires, évoquées dans la poésie « épique » traditionnelle.
- 12 Dans la poésie « épique », le corps de l'ennemi est évoqué par des images de démembrement. C'est le cas de ce poème composé par Khamed Alimin ag Sayd Albakka des Kel Aghlal, au début du siècle. Le destinataire est le capitaine français Sadoux, responsable, le 12 mars 1917, du massacre de Tanut-tan-Tărădast, une expédition punitive où trois cents personnes, parmi lesquelles des femmes et des enfants¹⁴ trouvèrent la mort par égorgement et décapitation¹⁵.

ənnar nəla meddan əs kul-dagh əttafan

Si nous avons des hommes qui tous ensemble eussent en main

temsey wər-əggifan əssəsləmagh kabtan

Des armes à feu, et ne connussent pas la panique, je saluerais le capitaine

s-əgerəs izyakan wa irazzan anaran

Avec une balle sifflante qui lui éclaterait les tempes (litt. « lui briserait les sourcils »)

addagdag ilkasan əssəstənaq-q s-əyyan

lui écraserait le crâne¹⁶, avec un autre tir je lui demanderais

irdaghan idmaran iffizfəz izəran

en lui perforant la poitrine, en lui brisant les épaules

d-awa ghshadan meddan win igzam əkradan

Qu'est-ce qu'ils ont pu commettre les hommes que vous avez égorgés et ligotés

d'awa ghshadan rawan ən dad təhilaggan

Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal les cous des femmes qui déhanchent élégamment¹⁷

win ifras ədlagan s-urəgh tan-idraghan

Que vous avez amputés, ornés comme ils étaient, d'or

sənnəghləfaq-q s-əyyan ilfaʒan ifaddan
 Avec un autre tir je le ferais écrouler sur ses genoux en miettes
iṭṭiftaf iḍaran har ilkəm i-tay-san
 Sur ses jambes en morceaux pour qu'il suive ses aïeux
wər-issədad sər-san
 S'écroulant à terre (litt. « sans pouvoir s'appuyer sur elles — les jambes »).
 (Ägg Äläwjeli, 1975 : 161¹⁸)

Les thèmes du morcellement et du démembrement sont présents également dans d'autres poèmes, qu'ils soient d'amour, de deuil ou de voyage, pour évoquer l'état d'âme dans lequel le processus créateur¹⁹ trouve son surgissement.

- 13 Dans les poèmes du corpus examiné, il est fait référence aux organes et autres parties internes molles pour décrire le surgissement de l'inspiration : le cœur, le foie, la rate — et la poitrine qui les contient —, ainsi que les entrailles. Les nerfs et la chair sont également cités, à un moindre degré. Le « cœur » (*wul* ou *ul*) représente le siège de sentiments qu'on ne dévoile pas à autrui²⁰ : il est représenté comme transpercé, troué (*əzbər*) par l'intensité des émotions et anthropomorphisé quand on le décrit en train de hurler, tandis qu'il cherche à percer la cage thoracique. Le cœur est présent dans notre *corpus* de poèmes de réfugiés touaregs collecté au camp de Mberra (Mauritanie) en 2013 et traduit à Dakar (Sénégal) en 2014 avec notre collaborateur Badacha²¹. Composé par la poétesse Sohad, il met en scène la rage d'une vieille dame, affaiblie par la vie dans le camp et le comportement des jeunes hommes armés de kalashnikov et endoctrinés par les djihadistes, qui se sont adressés à elle d'une manière prétentieuse et irrévérente à ses yeux. La poétesse est réveillée lors de sa sieste :

[...]
Nāk ya Äqqimay s-alwaq d eḍas
 J'étais assis au moment du repos
A ÄhÄn iman-net mey day ilyas²²
 où chacun dormait ou faisait semblant
As ÄsmÄslÄy i Əšit n-unfas
 Lorsque j'ai entendu un sifflement de respiration
ƏnnÄn iman-in ma mar imas
 et me suis dit « qui pourrait-être ? »²³
təzzukkÄt-d taməyart s insas
 une vieille dame s'est assise à côté d'un dormeur²⁴
Äzölaj-net har ilyas²⁵
 son corps était amaigri
Təffuud təjlak tÄqqort tƏnnas²⁶
 La soif, la faim l'ont asséchée
Tənsuul wÄr taškanbaš təjbas
 Elle a l'air débraillée, ne se couvre pas la tête ni s'attache la ceinture²⁷,
A ƏlÄn ibezan təla n-isukas
 Ses vêtements frustes sont en haillons²⁸
TəmeyÄlsÄt hullÄn tosas
 Très agitée et furieuse
Təsnun dÄy-iman tƏššernaš bass
 Elle crie la douleur de son âme meurtrie et vomit²⁹
Təsu sollan šÄrnaš nƏslas
 Elle tousse si faiblement qu'à peine nous l'avons entendue³⁰
tÄsdÄw tÄyÄlasÄm d-labas³¹
 Elle enchaîne la litanie des salutations en touareg et en arabe
Isnin ulh-in har tisÄymas
 Mon cœur m'a fait mal jusqu'aux artères.

[...]

- 14 Outre le cœur, d'autres organes du corps sont impliqués dans la description de l'état d'âme torturé de la poétesse et du poète. Un sentiment amoureux dévastateur peut frapper la rate, dans cette composition du célèbre poète Ghabidin, dédiée aux jeunes filles, parmi lesquelles est Alkharän.

Exmäydät, ɛnablag-in! ad-nətagg fada
 Ekhmäydät, mon camarade! Viens chez moi, pour que nous nous mettions à faire la cour
y-ədd Alxerän a dd-igän taggaɣ war-nəla šila
 À Alkherän et à ses amies, celles qui ont toutes acquis un âge d'adolescente sans pareil !
Essiwärnät imärrän, taɣɣänät də-məssənda
 Elles ont pointé des flèches (d'amour) qu'elles dirigent vers les hommes désireux de mourir
Is əzzälänät ekäzkäz, kudba yərdəy-as əwşa
 L'amour leur transperce fortement la rate.
 (Ag Mohamed et Prasse, 1989 : I, 84 ; II : 84).

Un autre poème évoque indirectement l'âme (*iman*) en relation avec l'estomac (*tadis*), considéré comme une porte d'entrée des génies (Rasmussen, 1995 : 55). C'est pourquoi, ressentant la souffrance de son âme (*tafrit n iman*, litt. « la sensation de l'âme »), il exclame avec une invocation pieuse dans son poème : « Ô Dieu calme mon âme qu'elle [la femme aimée] a couverte d'une douleur gastrique ! » (Ag Mohamed et Prasse, 1989 : I, 91 ; II, 99). Le terme qui indique l'acidité gastrique chronique, *ogdəm*, désigne par extension l'angoisse, réputée provoquer la mort, au point qu'au nord du Niger, nous avons souvent entendu parler de personnes « mortes d'angoisse ».

- 15 Le « foie » (*täsa* ou *awsa*) est le siège des sentiments de tendresse, de pitié, d'amour filial et maternel, et de la peur incontrôlée. D'après Susan J. Rasmussen (1995 : 55), il accueillerait temporairement les génies qui envahissent le corps humain. Cet organe est souvent décrit, en poésie, comme émietté :

A dd-əyəräwräwä Gäyya, wər-əɣzze də-məššukal
 Depuis la descente du mont Gäyya je n'ai pas ri au milieu des voyageurs [...],
Ad əsmäɣrənä aɣarän wən Faɣma, əgbälä əs-dukal
 Tellement je pensais aux sourcils de Faɣma, étayant avec les paumes mes joues,
əsməɣɣän ; täsa at-tizan, tyətt-in tofär enmuɣar
 Mon foie allait se partager en deux, et mes yeux commençaient à pleurer discrètement.
Təddəzdzäz təyətte-nin, wər- tədrer, täsa at-tizan, tyətt-in tofär enmuɣar
 Ma raison fut écrasée et n'était plus en paix, étant comme un tourbillon de poussière.
 (Ag Mohamed et Prasse, 1989 : I, 97 ; II, 91).

Dans ce dernier vers, la référence à la déraison est associée à l'image, typique du répertoire des chants de possession, du tourbillon de poussière, censé abriter les génies qui induisent une passion amoureuse telle que le narrateur frôle la folie. Ce qu'il est important de retenir ici c'est que le registre guerrier (démembrement, morcellement, etc.) est associé au registre de la possession³².

- 16 Le poète donne à voir au public qu'il est anéanti physiquement et psychologiquement, qu'il est « fou » d'amour. Toutefois ses poèmes restent toujours dans le registre « noble », « distingué » et mesuré de la poésie (*təsa wit*) et le langage grotesque et obscène qui caractérise les chants de possession (*irin*) n'est jamais utilisé. Parallèlement, la métaphore pyrétique est déployée pour évoquer l'incendie qui se déclare dans les entrailles (en

langue touarègue, l'intestin est *adan*), par exemple pour une femme aimée qui « m'a mis un incendie éternel dans les entrailles/pas seulement quelques braises, un incendie dont le feu est tout rouge³³ » (Ag Mohamed et Prasse, 1989 : II, 149).

- 17 Les « nerfs » (*izorwān*), d'importance cruciale car vecteurs — avec le sang, *azni* — du talent poétique héréditaire (Dragani, 2016), ne sont cependant que rarement mentionnés lorsque le poète décrit ses états internes (« parce que c'est l'amour qui a brisé mes nerfs »³⁴ ; Ag Mohamed et Prasse, 1989 : II, 78). La peau et les poils, bien que très rarement cités, le sont dans ces vers, où la chair de poule est évoquée ainsi que l'*eboragh*, un arbre connu pour être infesté par les génies :

Ibdād fāll-īy ānzaḍ har olegh
 Mes poils se dressèrent sur ma peau
Isuf əd-dəṛəngi nn-əboragh
 Et je finis par avoir la raideur d'un pilon d'*eboragh*.
 (Āgg Ālāwjeli, 1975 :112).

Les parties externes : tête, joues, yeux

- 18 Pour ce qui est des parties externes du corps, les références au « visage » (*edən*) qualifient le comportement du poète obsédé par des pensées liées à l'amour, à la mort, à la survivance, décrit se prenant entre les mains une « tête » (*eyāf*) brisée, serrée, trouée, martelée par des pensées torturées (« tordues ») qui provoquent chez lui une impression de surdité³⁵ : « Et puis je tiens ma tête et je dis qu'une merveille est venue/L'amour de Fatma me tourmentant et me brisant la tête » (Ag Mohamed et Prasse, 1989 : II, 104). L'expression « tête nouée » (*eyaf iqqān*, litt. « tête attachée ») indique un blocage psychologique, attribué à la possession par un génie, et est présente en poésie comme dans ces vers qui traitent de l'obsession pour l'aimée Idaman :

Tene-ta-zā əge (ā)ḍan n-ənərbən
 Cette année j'ai passé maints jours de souffrance,
əmišamāšā, ugāyā s-ətrəm
 Indécis, refusant d'aller à l'ouest.
wər-əzbe, wər əkḳe edāg əyyān
 Je n'allais pas chercher du mil au sud, je n'allais nulle part
Wārgə dā a yəga əššil wələyyān
 Ce n'était pas une chose causée par une nécessité quelconque
 [...]
Dāydā ad əlmādā s eyaf iqqān
 C'est alors que j'ai senti que ma tête était liée (paralysée)
 (Ag Mohamed et Prasse, 1989 : I, 80-83 ; II, 80-81).

L'évocation du blocage psychologique, qui entraîne en conséquence l'inhibition dans l'action et la perte de l'orientation, montre jusqu'à quel point le poète joue avec le registre de la possession d'un côté et de la démence, de l'insanité³⁶ de l'autre.

- 19 Parmi les organes externes, un rôle important est joué par les « yeux » (*šit*), le larmoiement et les pleurs — dont l'excès, accompagné d'un sanglotement important, peut entraîner la folie³⁷. Dans les vers suivants, le poète Ghabidin évoque la mémoire de son aimée, Hata, lorsqu'il se rend sur son tombeau et se souvient de leurs rencontres amoureuses dans la vallée de Teghdas :

[...]
As d-ənfalālā əy-Tədyas, dāydā a dd-əḳtātā emzuzal
 Quand j'apparus dans Təghdas, c'est alors que je me souvins des courses

wəṇāḍ s əblāgä əd-Hata, nətaggu äḍḍälän n-äykar
 Que je partageais autrefois avec Hata, quand nous faisons des jeux de chiots
 Yəmsänkär dəy-i ärk-älxal, at təkna tyəṭ emtənfər
 Une affreuse crise éclata en moi si bien que mon œil déborda de larmes.
 Kälä as əzzəzärnät dāydä ad-afərnät emsəşkar.
 C'était alors comme si mes yeux pleuvaient pour se déverser [...]
 (Ag Mohamed et Prasse, 1989 : I, 89 ; II, 92-93).

Encore sur les larmes : « Une affreuse crise éclata en moi si bien que mon œil déborda de larmes » (*ibid.* : II, 93), qui se déversent parfois sur un autre organe externe très présent en poésie, les joues : « Une larme coule le long de ma joue sur ma barbe³⁸ » (Casajus, 1997 : 93).

La peau du poète et autres données discursives

- 20 Les données concernant les représentations du corps ne coïncident que rarement entre le corpus de poèmes et les entretiens. Parfois nous assistons même à de véritables renversements : autant les poèmes font la part belle aux organes internes (cœur, foie, etc.), autant les organes externes, notamment la peau, sont prédominants dans le discours des poètes, la référence aux organes internes se limitant aux battements accélérés du cœur. De plus, les poèmes, si riches en détails sur la situation émotive du poète avant la création, ne disent rien quant à l'après-crédation, caractérisée par un état de plénitude, alors que dans nos échanges les poètes expriment les émotions et les sensations corporelles liées à la fois au processus d'autoguérison et de création.
- 21 Pour ce qui est des sécrétions, les « larmes » (*imettawän*) sont présentes dans les deux *corpora* examinés. Lorsque nous avons observé des poètes composer — en voyage, pris d'une sorte d'inspiration joyeuse qui faisait pétiller leurs yeux, ou encore en pleine confusion —, ils restaient cependant conscients de notre présence auprès d'eux. Nous ne les avons jamais vus pleurer. Leurs conjoints, que nous avons questionnés à ce propos, les ont parfois surpris en train de pleurer en composant, nous ont-ils dit, mais quand l'inspiration est douloureuse, le poète préfère bien évidemment s'isoler. Les larmes n'accompagnent pas seulement les Touaregs dans leur création. J. Leavitt (1997), puisant dans la littérature anglophone, propose ainsi le témoignage du célèbre poète nord-américain Robert Frost dans « The Figure a Poem Makes » (1939) : « *No tears in the writer, no tears in the reader.* »
- 22 Rarement citée dans les poèmes, la « peau », *eläm* (et *eläss* ou *tälimsäst*, « fine couche d'épithélium »), et ses réactions revêtent dans le discours une importance fondamentale. C'est au niveau tégumentaire que surviennent les principales manifestations physiques (frisson, chair de poule, hérissément du poil, chatouillement ou « papillons dans le ventre »³⁹).
- 23 Dans l'Aïr, les expressions *yəṇkar älām-net*, qui signifie littéralement « sa peau s'est soulevée », et *yəssənkär älām-net*, « sa peau s'est levée », emploient le verbe *yəṇkar* qui indique l'action de se dresser, se mettre debout. Dans l'Azawagh (Niger), il existe une distinction entre deux types de chair de poule. D'abord *Ešammi n əlam* indique une chair de poule provoquée par la peur, le froid (au contact d'une main froide) ou le dégoût (au toucher d'un margouillat, par exemple). Un second type de « chair de poule » est déclenché par une émotion joyeuse et s'exprime par la périphrase *tebäddu n əlam* (litt. « le renversement, le retournement de la peau ») ou alors par le mot *tebädde* qui indique un jeu d'enfant qui consiste à se tenir mains au sol et pieds en l'air. Toujours dans l'Azawāgh,

nous avons recueilli l'expression *efal n əlam*, « le fait de quitter la peau », expliquée comme « le départ ou le détachement de la peau ». En Azawad, dans la région de Tombouctou (Mali), le verbe *dāyḏāy* signifie « chatouiller » et *tāddāyḏāy* indique la sensibilité à ce type de toucher, qui se manifeste surtout à la hauteur des reins. Mes interlocuteurs mettent l'accent sur cette sensation de « chair de poule » liée au chatouillement à la surface du corps. Dans le même contexte, la chair de poule associée au froid ou à la peur s'appelle, dans la région de Tombouctou, *habibet*, tandis que la chair de poule associée à la joie, à la fête et à la musique serait *abarjiji n əlām* qui signifie littéralement « le « réveil de la peau ». Dans le même sens, avoir un frisson d'émotion se dit en Aïr (Niger) *ibḏād fāll-as əlām*, « il eut la chair de poule », du verbe *əbdəḏ*, « se mettre debout, être en érection » ; et toujours dans le sens d'un mouvement qui soulève, détache : *enābbarge*. Dans l'ouest du monde touareg (Mali), les frissons sont nommés *tissass*.

- 24 Une autre sensation physique rapportée par mes interlocuteurs lors de nos échanges verbaux est le hérissément du poil. Les cheveux, très présents en poésie et exerçant un grand pouvoir d'attraction sur les génies enclins à s'attaquer à la mémoire (Rasmussen, 1995 : 55), sont moins cités dans nos échanges verbaux que les petits poils et le duvet (sourcils, cils et poils des bras) qui sont à fleur de peau. D'après Ag Erless (2010), dans la région de Kidal, le hérissément du poil (particulièrement des cils et sourcils) est un indice de grossesse, dans un contexte où celle-ci est cachée même à son proche entourage, par pudeur ou par crainte du mauvais œil.
- 25 Par ailleurs, si on considère uniquement les poèmes, le poète joue avec le registre de la folie pour exaspérer l'intensité des états d'âme qu'il décrit, comme s'il suggérait une relation entre création et maladie mentale. En revanche, après avoir parlé avec eux, c'est plutôt d'une théorie locale de la création comme engendrement qu'il s'agit, avec une féminisation fictive du créateur (Fabre, 2000) : le poète se sent la « mère des autres » lorsqu'il compose, ses poils sont hérissés comme une femme enceinte dont il partage l'hypersensibilité aux émotions et aux stimuli sensoriels.
- 26 Pourquoi un écart apparaît-il entre le contenu des poèmes et nos conversations ? Après avoir partagé le quotidien de plusieurs familles touarègues depuis 2004, j'ai pu constater que les affects s'exprimaient de façon tactile, par le massage (*arabaz*) ou les câlins (*šimela*), plutôt que verbalement⁴⁰. D'ailleurs, pendant notre séjour à Abalak (Niger), *arabaz* (massage) fut l'un des mots que spontanément nos interlocuteurs décidèrent qu'il fallait nous apprendre en priorité. Nos hôtessees d'Abalak étaient fières, après un an de séjour chez elles, d'être parvenues à nous apprendre les bases de ce qu'elles appellent *ezeebun*, une forme d'honneur « incarné » consistant dans l'ensemble de conduites physiques distinctives d'une femme honorable, dont le comportement répond aux codes de la pudeur (*tekarakit*) et de la gestion locale des émotions. Cet apprentissage de l'étiquette corporelle impliquait une conduite imperturbable et l'effacement des réactions émotives en public. De surcroît, la verbalisation des émotions fait l'objet de restrictions comportementales et est soumise, même elle, à une étiquette rigide. Les émotions cachées s'expriment ailleurs que dans le langage (Crapanzano, 1994) : elles sont perceptibles dans les intonations, les exclamations mais aussi dans les conduites non verbales. Elles s'expriment davantage par le toucher, le massage (*arabaz*), les caresses (*šimela*) ou le regard, à travers lesquels les affects « prennent corps ». Rien d'étonnant donc, à ce que sollicités à évoquer leurs sensations physiques et leurs émotions dans nos conversations,

ils nous aient parlé diffusément de la peau, étant donné le traitement local du corps et des émotions.

- 27 Si les poèmes taisent toute information sur la situation émotive du poète après la création, de vive voix, au contraire, les poètes expriment les degrés émotionnels successifs du processus d'autoguérison. Le processus créatif inclut à la fois des symptômes initiaux telles les contractions musculaires, le « serrement » du front, du visage et de la mâchoire, et des symptômes conclusifs agréables et bienfaisants. De plus, dans les données discursives émerge le plaisir de la création, qui est absent du poème pour des raisons à la fois culturelles et littéraires.
- 28 Pour nous expliquer l'effet de l'inspiration sur leurs états d'âme tourmentés, les poètes ont recours à une métaphore aquatique et pluviale. L'inspiration serait une « pluie » (*ākonak*) qui, après les avoir « rafraîchis », les laisserait dans un état de légèreté exprimé par l'image des ailes qui poussent sur le dos du poète. Pour exprimer cette métaphore aérienne, nos informateurs utilisent le verbe *zēwérwer* qui signifie autant « avoir les ailes dressées » pour un oiseau qu'« avoir les poils dressés » pour une personne. Parallèlement, la métaphore médicale est employée pour décrire la pratique créative comme liée à la notion de guérison, comme un « remède » (*amagal* dans les dialectes parlés dans l'est du monde touareg ou *isefrān* dans l'ouest)⁴¹ qui agit, lors de la création poétique, pour « refroidir » l'excès nuisible de « chaleur » que certains sentiments comme la nostalgie (*esuf*), la colère (*etker*), l'amour (*tara* chez les Touaregs de l'est et *tarha* chez les Touaregs de l'ouest) ou l'enthousiasme (*tefalawiste*)⁴² entretiennent.

*

* *

- 29 Questionner directement les poètes en face-à-face et observer leurs pratiques créatives s'avère très profitable en informations qui complètent celles qu'apporte la connaissance de la poésie elle-même.
- 30 La personne du poète n'apparaît pas dans les textes telle qu'elle est réellement, mais telle que l'exigent à la fois le genre littéraire dans lequel il s'inscrit, et les règles afférentes à la réception de son discours, pour répondre aux attentes du public. Notre hypothèse est que le poète se doit de décrire un état de possession (*temāḍāst*), caractérisé par le dépaysement (*eqqan eqaf*), l'étouffement (*ədhər*), l'évanouissement (*kərəkkət*). Ce sont autant de notions qui ne se retrouvent pas au fil des données discursives.
- 31 Cette référence à l'état de possession est motivée à double titre. En premier lieu, le personnage du « poète possédé » perpétue une tradition ancienne, héritée de la poésie arabe préislamique (Casajus, 2000) à laquelle il se tient. En second lieu, l'état de possession est expérimenté par un plus grand nombre de personnes que l'état visionnaire d'inspiration, réservé aux poètes et aux mystiques (dans ce dernier cas, on utilise le terme arabe *ilhām*). Décrire un état de possession largement répandu présente l'avantage, pour le poète, d'augmenter le nombre d'auditeurs en mesure de s'identifier à sa souffrance, qu'il traduit en des termes adaptés aux expériences partagées par son public.
- 32 Possession et inspiration seraient, de plus, qualitativement différentes : la première est causée par des esprits bleus ou noirs, violents, tandis que la poésie serait inspirée par des génies blancs ou par des poètes décédés. Ces esprits ne sont jamais cités dans les poèmes, qui ne font pas plus mention du second type d'inspiration existant chez les Touaregs,

l'inspiration en rêve, fruit de l'apparition d'un poète décédé. Au contraire, le démon (*sheytan*), qui tient tant de place dans la tradition arabe, est cité *ad libitum* dans le poème — jamais dans les discours.

- 33 Si le poète présente son corps en souffrance dans son œuvre orale, son discours, quant à lui, fait part d'un corps unifié et puissant. Pour être en mesure de créer de la poésie, il est nécessaire, selon les poètes, d'avoir une certaine vigueur physique : « ils [les poèmes] viennent comme s'il pleuvait » pendant la jeunesse, quand les poètes sont dans la « force de l'âge », un jeune poète pouvant créer à n'importe quelle heure de la journée, fût-ce même en plein soleil, au midi saharien. S'il chante, il peut aussi se produire pendant de longues heures sans interruption, telle est sa fougue. Sa prestance et son charisme sont résumés par l'expression touarègue « avoir la peau », qui signifie « avoir du caractère, être visible, remarquable » (Claudot-Hawad, 2011 : 64). Pour conclure, cette emphase sur la vigueur du corps n'est pas sans relation avec l'expérience du corps et sa mise en scène au Maghreb (Lachheb, 2012) où la personne est une, corps et âme, sans dichotomie et « morceaux ».

BIBLIOGRAPHIE

ABU-LUGHOD, Lila

1986 *Veiled sentiments : Honor and poetry in a Bedouin society* (Berkeley-Los Angeles, University of California Press).

ÄGG ÄLAWJELI, Ghubäyd

1975 *Ättarikh ɛn Kəl Denneg, Histoire des Kel Denneg* (Copenhague, Akademisk Forlag).

AG ERLESS, Mohamed

2010 *La grossesse et le suivi de l'accouchement chez les Touaregs Kel-Adagh (Kidal, Mali)* (Paris, L'Harmattan).

AG MOHAMED, Ghabdouane et PRASSE, Karl (éd.)

1989 *Poèmes touaregs de l'Ayr*, 2 vol. (Copenhague, University of Copenhagen-Museum Tusulanum Press).

AG SIDIYENE, Ehya

1994 *Les noms touaregs des parties du corps dans le parler de l'Adagh (Mali). Anatomie, morphologie élémentaire, expressions dérivées, vocabulaire*, mémoire de DEA, Paris, Institut national des langues et civilisations orientales.

ALOJALY Ghubayd, MOHAMED, Ghabdouane et PRASSE, Karl (éd.)

2003 *Dictionnaire touareg-français*, 2 vol. (Copenhague, University of Copenhagen-Museum Tusulanum Press).

ALBAKA, Moussa et CASAJUS, Dominique

1992 *Poésies et chants touaregs de l'Ayr* (Paris, Awal/L'Harmattan).

BOREL, François

1986 La vièle, le tambour et les génies du mal, in J. Hainard et R. Kaehr (éd.), *Le mal et la douleur* (Neuchâtel, Musée d'ethnographie) : 199-205.

CALAME-GRIAULE, Geneviève

1971 Le langage gestuel des conteurs touaregs, *Journal de la Société des africanistes*, 41 (2) : 252-253 ; DOI : 10.3406/jafr.1971.1820.

CASAJUS, Dominique

1989 Le poète et le silence, in E. Bernus (éd.), *Graines de paroles. Puissance du verbe et tradition orale, textes offerts à Geneviève Calame-Griaule* (Paris, CNRS Éditions) : 283-297.

1997 *Chants touaregs recueillis et traduits par Charles de Foucauld* (Paris, Albin Michel).

2000 *Gens de parole. Langage, poésie et politique en pays touareg* (Paris, La Découverte).

CASTELLI GATTINARA, Gian Carlo

1992 *I Tuareg attraverso la loro poesia orale* (Rome, Edizioni Consiglio Nazionale della Ricerca).

CHAKER, Salam et CAMPS-FABRER, Henriette

1985 Afus, in *Encyclopédie berbère*, 2 (Aix-en-Provence, Edisud) : 224-227.

CLAUDOT-HAWAD, Hélène

2011 Peau, in G. Boëtsch et F. Tamarozzi (éd.), *Morceaux exquis. Le corps dans les cultures populaires* (Paris, CNRS Éditions) : 64-71.

CRAPANZANO, Vincent

1977 Introduction, in V. Crapanzano et V. Garrison (éd.), *Cast studies in spirit possession* (New York, John Wiley) : 1-40.

1994 Réflexions sur une anthropologie des émotions, *Terrain*, 22 : 109-117 ; DOI : 10.4000/terrain.3089.

CSORDAS, Thomas

1990 Embodiment as a paradigm for anthropology, *Ethos*, 18 (1) : 5-47 ; DOI: 10.1007/978-1-137-08286-2_3.

CSORDAS, Thomas (éd.)

1994 *Embodiment and experience. The existential ground of culture and self* (Cambridge, Cambridge University Press).

DRAGANI, Amalia

2012 *Interno tuareg. Etnografia partecipativa dei poeti nomadi del Niger* (Rome, Aracne Editore).

2015 Poétesses en marge. Un cas d'interdiction de la parole poétique féminine, *Cahiers de littérature orale*, 77-78 : 111-141 ; DOI : 10.4000/clo.2345.

2016 Rêve, sang et maladie. Biographies nocturnes et diurnes de poètes touaregs, *Journal des africanistes*, 85 (1-2) : 358-372.

2017 En guise de préambule : vers une anthropologie de la créativité poétique, *Cahiers de littérature orale*, 81 : 19-22 [n° thématique : D. Casajus et A. Dragani (éd.), Le poète et l'inspiration] ; DOI : 10.4000/clo.3123.

2018a The past of dreams: memory, gender and oneirical creation, *Africa, Journal of the International African Institute*, 88 (1) : 122-137 ; DOI : 10.1017/S0001972017000596.

2018b Le genre du rêve: pratiques oniriques et oniromantiques chez les Touaregs, *Anthropologie et sociétés*, 42 (2-3) : 361-383 ; DOI : 10.7202/1052651ar.

2018c Le transfert humanitaire au prisme des relations intimes. Hétérogamies extrêmes et « nouveaux cadets sociaux » au Niger, *Les Papiers de la Fondation* (Fondation Croix-Rouge

française), 18, en ligne : https://www.fondation-croix-rouge.fr/wp-content/uploads/2018/05/FRUPCRF-PdLF18_DRAGANI_Mai2018_VF-1.pdf.

DROUIN, Jeannine

1987a Bouche scintillante et bouche voilée. Représentations anatomiques et conceptuelles dans la société touarègue, *Bulletin d'ethnomédecine*, 39 : 9-70.

1987b De quelques conceptions esthétiques de la parole dans la société touarègue, *Journal des africanistes*, 57 (1-2) : 77-96 ; DOI : 10.3406/jafr.1987.2163.

1993 Esthétique et axiologie, les concepts "chaud" et "froid" en touareg, in J. Drouin et A. Roth (éd.), *À la croisée des études libyco-berbères. Mélanges à P. Galand-Pernet et L. Galand* (Paris, P. Geuthner) : 511-534.

DURING, Jean

1988 *Musique et extase. L'audition mystique dans la tradition soufie* (Paris, Albin Michel.)

FABRE, Daniel

1999 Le corps pathétique de l'écrivain, *Gradhiva*, 25 : 1-13.

2000 L'androgynie fécond ou les quatre conversions de l'écrivain, *Clio. Femmes, Genre, Histoire*, 11, en ligne : <https://journals.openedition.org/clio/214> ; DOI : 10.4000/clio.214.

FAULKES, Anthony

1997 *Poetical inspiration in old Norse and old English poetry* (Birmingham, London University College).

FIGUEIREDO-BITON, Cristina

2001 *Conceptualisation des notions de chaud et de froid. Systèmes d'éducation et relations hommes-femmes chez les Touaregs (Imedédaghen et Kel-Adagh, Mali)*, thèse de doctorat, École des hautes études en sciences sociales.

FORTIER, Corinne

2010 La barbe ou la tresse. Des cheveux et des poils marqueurs de la différence sexuée (société maure de Mauritanie), in D. Karadimas (éd.), *Poils et sang* (Paris, L'Herne) : 94-104 [Cahiers d'anthropologie sociale, 6].

FOUCAULD, Charles de

1925-1930 *Poésies touarègues*, 2 tomes (Paris, Librairie Ernest Leroux).

GALAND-PERNET, Paulette et CLAUDOT-HAWAD, Hélène

1998 Genou, in *Encyclopédie berbère*, vol. 20 (Aix-en-Provence, Edisud) : 3036-3042.

GUILHEM, Dorothée

2008 Pratiques alimentaires et corps féminin : l'esthétique chez les Peuls Djeneri du Mali, *Corps*, 4 : 33-40 ; DOI : 10.3917/corp.004.0033.

HELL, Bertrand

2002 *Le tourbillon des génies. Au Maroc avec les Gnâwa* (Paris, Flammarion).

HÉRITIER, Françoise

1994 *Les deux sœurs et leur mère. Anthropologie de l'inceste* (Paris, Odile Jacob).

1996 *Masculin/Féminin. La pensée de la différence* (Paris, Odile Jacob).

LACHHEB, Monia (éd.)

2012 *Penser le corps au Maghreb* (Tunis/Paris, IRMC/Karthala).

LEAVITT, John (éd.)

1997 *Poetry and prophecy. The anthropology of inspiration* (Ann Arbor, University of Michigan Press).

LESOURD, Céline

2007 « Capital beauté ». De quelques riches femmes maures, *Politique africaine*, 107 : 62-80 ; DOI : 10.3917/polaf.107.0062.

LOUALI, Naïma

1994 Perception de la maladie chez les Touaregs. Remèdes et rituels, *Pholia*, 9 : 26-39.

MANCA, Maria

2009 *La poésie pour répondre au hasard. Une approche anthropologique des joutes poétiques de Sardaigne* (Paris, Éditions de la MSH).

PANDOLFO, Stefania

1997 Rapt de la voix, *Awal : Cahiers d'études berbères*, 15 : 31-50.

RANDALL, Sara C.

1993 Le sang est plus chaud que l'eau : utilisation populaire du chaud et du froid dans la cure en médecine tamacheq, in J. Brunet-Jailly (éd.), *Se Soigner au Mali. Une contribution des sciences sociales, douze expériences de terrain* (Paris, Karthala/Orstom) : 127-152.

RASMUSSEN, Susan J.

1991 Lack of prayer : ritual restriction, social experience, and the anthropology of menstruation among the Tuareg, *American Ethnologist*, 18 (4) : 751-769 ; DOI : 10.1525/ae.1991.18.4.02a00070.

1995 *Spirit possession and personhood among the Kel Ewey Tuareg* (Cambridge, Cambridge University Press).

2006 *Those who touch : Tuareg medicine women in anthropological perspective* (DeKalb, Northern Illinois University Press).

REVEL, Nicole

2013 Récits chantés : La « composition mémorative ». Épopées palawan et sama dilaut (Insulinde), in A. Dupuis et J. Ivanoff, *Ethnocentrisme et création* (Paris, Éditions de la MSH) : 231-247.

TAÏFI, Miloud

1996 Étude sémantique comparative du terme « cœur » en arabe dialectal (qelb) et en berbère (ul), *Études et documents berbères*, 14 : 153-162.

XANTHAKOU, Margarita

1978 Les images de la folie dans une région rurale du Péloponnèse, *Peuples méditerranéens*, 3 : 45-58.

1989 *Idiots de village. Conversations ethnopsychiatriques en Péloponnèse* (Toulouse, Presses universitaires du Mirail).

NOTES

1. La première version de ce texte a été rédigée en 2013, alors que le pays touareg était « en feu » en raison d'un conflit indépendantiste suivi d'une occupation djihadiste. Cet article n'aurait pas vu le jour sans Margarita Xanthakou et Jean-Luc Jamard, qu'ils en soient ici chaleureusement remerciés. Avec cette publication, je commence à combler la dette infinie que j'ai contractée avec les poétesses et les poètes touaregs qui me font une place sous leur tente ou dans leur maison en banco, au Sahara et au Sahel, depuis quinze ans. Cet article a été écrit en pensant à Y., « the original vagabond », quelque part entre Tamanrasset, Milan, Couronne, Croix de Chavaux, Faidherbe, Saint-Sulpice et « a booth in the Midwest » (J. Baez, *Diamonds and rust*).

2. Très peu de travaux ont porté sur les poètes eux-mêmes. Margarita XANTHAKOU (1978, 1989) a rencontré lors de ses terrains en Grèce des poètes « en chair et en os ». Le haut statut social dont jouissent les poètes n'empêche pas que, dans leur dos, ils soient appelés *alokotoi* (« bizarres »), *idhiotropoi* (« originaux », *suis generis*, « difficiles »), parce qu'ils s'autorisent des conduites que les autres s'interdisent, comme une introversion ou une extroversion excessives, ou encore des bizarreries comme celles du poète Philoctète qui récite des vers aux arbres rencontrés sur le chemin. Ils peuvent être appelés aussi *erotokhtipimenoï* (« enamorés », littéralement : « frappés par Éros ») ou *aloparmenoï* (« saisis par l'Autre », par l'Ailleurs).

3. Les Touaregs sont une population de pasteurs nomades et agropasteurs qui se reconnaît faisant partie d'un même ensemble linguistique et se définit elle-même comme Kel Tamacheq, les parleurs de la langue touarègue, appartenant au domaine des langues afro-asiatiques ou chamito-sémitiques. Subdivisés en confédérations, ils montrent une forte unité culturelle et une hiérarchisation interne. Colonisés par la France et l'Italie au début du siècle passé, ils ont été éparpillés dans cinq États d'Afrique saharo-sahélienne (Algérie, Burkina Faso, Niger, Mali, Lybie) au lendemain de la décolonisation (1960). Marginaux dans tous les pays dans lesquels ils ont été englobés, ils ont entrepris de nombreuses rébellions visant à une indépendance territoriale : au Mali en 1963, en 1990-1992, en 2006 et récemment en 2012-2015 ; au Niger en 1990-1997 et en 2007-2009.

4. Sur la main en milieu berbère, cf. CHAKER et CAMPS-FABRER, 1985 : 224-226 et sur le cœur TAÏFI, 1996.

5. Nos données audiovisuelles sont actuellement en cours de montage par la Direction de l'image et de l'audiovisuel de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

6. Le terme *iggi* dérive du verbe *aggu*, « être au-dessus, dominer, voir de loin, apercevoir ».

7. Ainsi également dans le dictionnaire touareg-français (ALOJALY, MOHAMED et PRASSE, 2003) dont la lecture confirme mes données de terrain sur la polysémie d'*iggi* et approfondit les observations précédentes (DROUIN, 1987b).

8. Cette donnée linguistique provient des Kel Aghlal, lignage maraboutique (religieux) d'Abalak (Niger).

9. Sur ce thème, on pourra lire les contributions éclairantes de J. DURING (1988).

10. Cette donnée linguistique provient des Kel Ansar, lignage maraboutique (religieux) de Tombouctou et Goundam (Mali).

11. Le couple « chaud et froid » a été individué aussi chez les Touaregs par de nombreux chercheurs s'intéressant à la médecine traditionnelle, à l'alimentation, aux conceptions psychologiques locales aussi bien qu'à la saturation des couleurs et aux conceptions du voyage qui sont d'ailleurs cités dans notre article (DRAGANI, 2015). De plus, dans les textes poétiques, des métaphores pyrétiques prévalent pour décrire l'état interne « chaud » du poète (feu, combustion, incendie), mais aussi guerrières (blessure par arme à feu ou par fer pointu d'où le poète se dépeint comme une cible) ou démoniaques (visite de Satan ou d'un démon, comme nous le verrons dans le paragraphe suivant). Une littérature assez dense a pour objet le couple chaud et froid et son application en ethnomédecine et en ethnopsychologie touarègues (entre autres DROUIN, 1993 ; FIGUEIREDO-BITON, 2001 ; LOUALI, 1994 ; RANDALL, 1993). La signification que nous venons d'éclairer rappelle les théories locales de l'inspiration poétique liées à la paire chaud et froid qui, d'après Françoise HÉRITIER, « joue comme mécanisme explicatif des institutions et des événements » (1996 : 72). Cette catégorie conceptuelle est très répandue dans le monde « à cause de la prégnance qui lui donne sa valeur de dénotation de la paire corps vivant/corps mort, parce qu'elle permet de penser immédiatement l'opposition du vivant et du mort » (HÉRITIER, 1994 : 258).

12. Dans nos échanges, il est plus facile pour les poétesses d'avouer ce genre de contact avec les ancêtres que pour leurs homologues masculins, ce qui est le reflet d'un trait culturel et non la

preuve que les poètes hommes aient moins de visions en rêve. Si le défunt ou la défunte n'est pas présent en image, il peut également manifester sa présence par un ancien poème qu'il a composé et qui est rêvé de façon récurrente par le poète vivant. Bien que la vue soit le sens privilégié par les Touaregs et que la visite du mort à travers l'image onirique soit la plus valorisée, des réminiscences olfactives, tactiles, gustatives et auditives peuvent rappeler le mort, ses goûts, son parfum et perturber le rêveur autant que son image.

13. FABRE, 1999. Dans cet article, il énumère les symptômes du « mal de l'écrivain » qu'il repère après avoir analysé lettres et documents personnels d'écrivains français tels Chateaubriand et Balzac : palpitations, douleur au cœur, petite douleur rhumatismale, inflammation des nerfs du côté gauche de la tête, mélancolies et ennuis plus prolongés, dépassement du dualisme corps-âme (*ibid.* : 1-5).

14. Ce massacre est doublé aussi par les exactions commises à la même époque par le capitaine Berger. Ces expéditions punitives prennent fin avec le décret n° 116 du 1^{er} août 1917.

15. Pour une description plus précise des massacres de 1917, cf. ÄGG ÄLÄWJELI (1975 : 156).

16. Litt. « les courges ».

17. Du verbe *həɫəgga*, déhancher, il se réfère à la manière élégante de marcher des femmes nobles.

18. Nous avons choisi de présenter ici la traduction d'Ägg Äläwjeli, revisitée à la lumière de la traduction mot à mot en italien de Gian Carlo CASTELLI GATTINARA (1992).

19. Ce même répertoire d'images évoquant le morcellement des organes internes se retrouve transversalement dans les diverses anthologies qui contiennent des poèmes allant de la fin du XVIII^e siècle à nos jours avec notre corpus de poèmes contemporains.

20. Quand on parle de sentiments voilés dans les mondes musulmans, la référence est notoire (A BU-LUGHOD, 1986).

21. Le 17 janvier 2012 marque le début des hostilités entre les Forces armées maliennes et le Mouvement pour la Libération de l'Azawad (MNL), un mouvement indépendantiste réunissant Tuaregs, Arabes et Songhay.

22. Litt. « Chacun étant dedans son âme ou dans le demi-sommeil ».

23. Litt. « J'ai dit, mon âme, que pourrait-ce être ».

24. Litt. « S'arrête une vieille à côté de quelqu'un qui dort ».

25. Litt. « Son volume (sa masse) s'était dégonflé ».

26. Litt. « La soif, la faim, elle est sèche, elle est maigre ».

27. Litt. « Elle s'habille d'une façon critiquable, [elle ne fait] ni l'action de se couvrir la tête ni de s'attacher la ceinture ».

28. Litt. « Elle a des vêtements déchirés et vétustes ».

29. Litt. « [Elle a] une douleur dans son âme et la manifeste avec un bruit, elle vomit ».

30. *Contrasto* très réussi entre la violence de sa rage, qui se manifeste par des cris envers ses offenseurs, et la délicatesse pleine d'égard avec qui elle entre silencieusement sous la tente où les réfugiés dorment, en saluant dans tous les idiomes parlés.

31. Litt. « Elle a réuni les “comment allez-vous” (*tÄyilasÄm* en touareg) et les “comment allez-vous” (*labas* en arabe) ». Elle prend soin de saluer dans les deux langues, car sous les tentes se trouvent des réfugiés touaregs et berabish (nomades arabophones) et du personnel maure (le camp étant en Mauritanie).

32. La possession advient par incorporation d'un ou plusieurs génies, s'agrippant aux cheveux et aux poils, qui pénètrent dans les orifices pour s'installer dans le foie, l'estomac, les intestins ou la tête. Elle se manifeste, initialement, par des maux de tête, des saignements de nez, de la faiblesse, des problèmes respiratoires et gastro-intestinaux, par un changement inattendu d'habitudes et de fréquentations et, plus généralement, de personnalité. Avant d'avoir recours à un rituel de possession, la famille de la personne « troublée » cherchera à la soigner avec des décoctions à base de plantes, des fumigations d'encens, de la musique et du maquillage facial. Comme au

Maroc (CRAPANZANO, 1977 ; PANDOLFO, 1997 ; HELL, 2002), un discours thérapeutique est largement associé à la possession chez les Touaregs (RASMUSSEN, 1995). Lors de nos terrains au Niger et au Mali, tant dans les régions d'Agadez et d'Arlit que dans celles d'Abalak et de Gao, ces réalités étaient extrêmement vivaces et se confrontaient, surtout dans le Nord, à des interdictions de la part de tenants de l'Islam radical, à cause de l'emploi qu'il était fait de la musique et de la mixité homme/femme dans les réunions nocturnes, jugées immorales (DRAGANI, 2015).

33. En touareg : « *Täydä a di-(ə)gān eqqad n-āmāylol də-səkwā/wārgē timākaten, was zāggāy ābela* » (AG MOHAMED et PRASSE, 1989 : I, 119). Ces vers sont composés par le poète Ghabidin (env. 1850-1928). Appartenant au groupe des Kel Tadélé (Aïr, Niger), il aurait hérité son talent de son oncle maternel Bada, lui aussi poète renommé (*ibid.* : I, 41).

34. En touareg : « *fell-as tāra a dd-yəržān iyuraf* » (AG MOHAMED et PRASSE, 1989 : I, 80).

35. La manière traditionnelle de guérir les troubles psychologiques consiste à soigner le similaire par le similaire (BOREL, 1996). Les pensées obsessionnelles sont curables par l'écoute répétée du son d'un instrument, qu'il soit le violon monocorde *imzad* ou le tambour *tənde*, la guitare sèche ou électrique.

36. D'un point de vue terminologique, un large éventail de mots locaux indique les notions vernaculaires de folie, comme *anḵuf* et *tabəzzek*, qui sont des termes génériques, tandis qu'*əmməskəl* désignerait plutôt la confusion mentale et est employé lors des taquineries entre cousins croisés et amis et qu'on entend très souvent sur le terrain. La folie brutale et physique est dite *ənḵəf* (qui signifie à la fois « heurter » et « être fou »), *tabəddeg* (qui indique un coup violent aussi bien que la folie) ou alors *ažəngiwi* (fureur). Des expressions figées comme *nāffāy*, « être transvasé » ou *mättyu* « être mangé » s'adressent à une personne qu'on suppose atteinte de folie (alors qu'« être bu » signifie être victime d'un sorcier par succion de sang). Parallèlement, plusieurs termes désignent le « fou » mais présentent différentes nuances : *aməskəl* indique une personne « dérangée », un « simple d'esprit » est appelé *əbzeg* alors que le fou dangereux et violent se dit *anābzog*.

37. Le rôle de l'entourage pour arrêter les pleurs désespérés d'un adulte est essentiel parce qu'ils présentent un risque puissant de déclenchement de folie. Sa famille doit faire son possible pour qu'il cesse de penser à la cause de sa souffrance.

38. Il s'agit d'un vers tiré de l'anthologie de poésie en *tahaggart* (dialecte de l'Ahaggar, actuelle Algérie) rassemblée par Charles de Foucauld.

39. Dans nos conversations, une sensation agréable de chatouillement et de *dayday* (qui correspond à notre expression « avoir des papillons dans le ventre »), se substitue à l'incendie qui dévorait les entrailles dans les poèmes.

40. Il existe aussi, bien sûr, un massage « professionnel », exécuté à des fins thérapeutiques par des spécialistes rémunérés, surtout des *inadān* (forgerons), qui consiste dans la manipulation des os ou dans le toucher prénatal chez les guérisseuses (DRAGANI, 2012 ; RASMUSSEN, 2006).

41. Les Touaregs répartissent le vaste territoire saharien qu'ils habitent en Est (Attaram), qui correspond depuis quelques décennies au nord du Mali et à l'extrême Sud algérien, et Ouest (Dinnik), l'actuel Niger.

42. Il est important d'observer également que, bien qu'un nom verbal soit aussi utilisé pour exprimer la notion de création (*axālak* de la racine XLK créer) ainsi qu'un substantif (*taxlék*, qui indique que chaque être crée autant que la création, l'ensemble des êtres humains), ces termes renvoient directement à la création divine et ne sont pas employés, d'après mes interlocuteurs, pour la création poétique ou artistique. Preuve en est que *taxlék* est utilisé comme surnom de Dieu, entendant pour cela littéralement « celui qui possède toute la création ».

RÉSUMÉS

Cet article porte sur la somatisation du processus créateur en partant du cas des poètes touaregs. En analysant deux *corpora*, les textes où les poètes se décrivent en proie à l'inspiration et les récits que les poètes « en chair et en os » font de ce moment lors de conversations informelles et durant l'acte créateur observé par l'ethnologue, deux différences sont ainsi notées. L'une concerne le corps et les parties du corps impliquées dans le processus créateur. Dans les premiers textes, il est question de « corps en morceaux, en ébullition, en explosion » et des troubles émotionnels qui affectent les organes internes tels que foie, cœur, rate et entrailles. Mais, pour les poètes « en chair et en os », la création se traduit essentiellement par des effets sur la peau (chair de poule par exemple) et les « petits poils et duvets » (hérissément), sur des organes externes donc. L'autre différence concerne la description de l'acte créateur. Si les textes poétiques fixent leur attention sur le moment qui précède la création et font silence sur l'après-crédation, les récits agissent de façon symétrique et inversée : silence sur l'inspiration et discours sur l'après création, sur le « processus d'autoguérison » apporté par le processus créateur. Pour expliquer ces différences, l'hypothèse suivante est posée : se décrire en état de possession, comme le fait le poète dans cette tradition orale, présente un double avantage, celui de l'inscrire dans une tradition ancienne et celui de mettre en scène un état familier pour ses auditeurs, plus familier du moins que l'inspiration.

This article focuses on the somatization of the creative process through the exploration of the ethnographic case of Tuareg poets. By analysing two corpora- the texts in which the poets describe themselves as “inspired” and as “prey to inspiration” and the informal descriptions given by “flesh and blood” poets of the creative process in moments of informal conversation and during my observation of the creative act. I was able to identify two distinguishing features. One concerns the body and the parts of the body involved in the creative process. As regards the former there is talk of “bodies in pieces, boiling, explosion” and emotional disorders that affect the internal organs such as the liver, heart, spleen and bowels. Moreover for “flesh-and-blood” poets, creation is essentially reflected in effects on the skin (e.g. goose bumps) and “small hairs and downs” (bristling), on external organs. The second feature concerns the description of the creative act. While poetic texts focus on the moment before creation and are silent about post-creation, the informal descriptions operate in a symmetrical and inverted way, offering silence on inspiration and discourse on the post-creation, on the “process of creation self-healing” brought by the creative process. To explain these differences, the following hypothesis is posited: to describe oneself in a state of possession, as does the poet in this oral tradition, has a double advantage, that of putting himself in an old tradition and that of staging a familiar state for his listeners, more familiar at least than inspiration.

INDEX

Mots-clés : corps, création, inspiration, poésie, possession

Keywords : body, creation, inspiration, poetry, possession

AUTEUR

AMALIA DRAGANI

Docteure, EHESS ; chercheure affiliée, LAS-UMR7130 (CNRS/Collège de France/EHESS)

amalia.dragani@ehess.fr